

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

**Образ матери в современной русской литературе (на материале повести
Маши Трауб « На грани развода»)**

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и
филология»

Азиатский Международный Университет.

Бухара, Узбекистан murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Аннотация: Интерес изучению образа матери в русской литературе является одним из основных направлений изучения человека. Наша задача проследить и изучить современные образы через призму образа матери в современной русской классике. И проследить за – удивительной личностью, которая совмещает работу и успевает заботиться о ребёнке и семье, а кроме этого пишет теплые и уютные истории о жизни. Она нелегка и непроста, а самое главное её характер непонятен окружающим, но тем не менее она остаётся непонятной, неизведанной и интересной для окружающих.

Ключевые слова: мать, характер, простая, дочь, семья, ценности.

Abstract: Interest in studying the image of mother in Russian literature is one of the main directions of studying a person. Our task is to follow and study modern images through the prism of the image of mother in modern Russian classics. And follow - an amazing person who combines work and manages to take care of a child and family, and in addition writes warm and cozy stories about life. It is not easy and simple, and most importantly, her character is incomprehensible to others, but nevertheless she remains incomprehensible, unknown and interesting to others.

Key words: mother, character, simple, daughter, family, values.

Annotatsiya: Rus adabiyotida ona obrazini o'rganishga qiziqish insonni o'rganishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bizning vazifamiz zamonaviy rus klassikasidagi ona obrazi prizmasi orqali zamonaviy tasvirlarni kuzatish va o'rganishdir. Va mehnatni birlashtirgan va bola va oilaga g'amxo'rlik qila oladigan va bundan tashqari, hayot haqida iliq va qulay hikoyalar yozadigan ajoyib odamga

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

ergashing. U oson va sodda emas, eng muhimi, uning xarakteri boshqalarga tushunarsiz, ammo shunga qaramay, u boshqalar uchun tushunarsiz, noma'lum va qiziqarli bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: ona, xarakter, sodda, qiz, oila, qadriyatlar.

В центре повести Маши Трауб семейная история, которая настолько близка большинству женщин, что не оставит никого равнодушным. «Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз». [6. С. 173].

И нет ответов, на вопросы, которые очень интересуют нас. Повесть заслуживает особого внимания, а самое главное прочтения.

Дебютная повесть Маши Трауб стала открытием в современном мире. Главная героиня Марина уезжает из родного дома. На новом месте она сталкивается с проблемами, которые разрешить без помощи мудрого совета самого близкого и родного человека просто невозможно. Марине придется принять нелегкое решение, чтобы наладить отношение с семьей. С одной стороны это искренняя житейская история, которая знакома каждому, что мы незаметно для себя примеряем жизнь героев на себя.

Здесь мы явно видим, что Маша Трауб рассказывает истории из своей повседневной жизни. Каждая строчка наполнена теплотой воспоминаний. Это не просто сухой пересказ или личные дневниковые записи, а живые зарисовки – детские игрушки разбросаны по полу. В этой повести раскрывается целая жизнь, наполненная живыми эмоциями и счастьем.

Из названия этой повести становится ясно, что автору пришлось столкнуться с одним из самых сложных испытаний материнства. Отправить ребенка в школу непростое испытание, а учить с ним уроки ещё то испытание на прочность нервов и терпения. Но активное участие в жизни первоклассника принимает не только мама, но и папа, бабушка, дедушка. И если ребенок может с легкостью найти общий язык с одноклассниками, то родителей ждут новые знакомства с такими же «сумасшедшими людьми, как и они сами». [4. С. 13].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

Когда мы не видим лицемерия, мы думаем, что нет плохих матерей, каждая по-своему уникальна, но каждый образ легко узнать. Тут нет вымысла, только жизнь. «На грани развода» – роман о мамах, бабушках, отцах и детях. В семьях не бывает идеальных и легких отношений. В жизни есть всё – любовь, счастье, слезы, горести, надежда, радость, потери и разочарование. В этой повести обязательно всколыхнут собственные воспоминания о детстве, которые заставят вернуться в прошлое и посмотреть на некоторые события совершенно с другой стороны.

«-Меня Женя зовут, а тебя?»

-А меня Марина! И если можно на «вы». [1. С. 5].

Эти слова Маши Трауб предназначены для родителей, которые познали все прелести после рождения ребенка. Она пишет о своей малютке дочке, о муже, о маме и знакомых, которые так и норовят влезть со своими советами.

Об удивительной стране под названием «Семья» со своими неповторимыми обычаями и атмосферой. Главная героиня не хотела поначалу возвращаться домой к шумным родственникам не стремилась, но одно событие она просто не могла пропустить, это обстоятельства произошедшие вдали от дома и семьи, где благодаря им она осознала всю ценность и важность семьи в жизни каждого человека. Когда услышала из уст одной из своих знакомой слова: «...нет одиночество тебе не грозит....» [3. С. 28].

В этой повести есть трагедия и драма, страницах произведения оживила история о семье, любви, верности и счастье.

В любой семье, если открыть шкаф и хорошо в нем покопаться, можно найти скелет. Семейные тайны всегда связаны с моментами, которые нужно забыть, чтобы настоящее было правильным и счастливым. Прошлое должно оставаться прошлым, вот только не все это понимают. Вот и главная героиня решила разобраться в своих чувствах к своему родному мужу.

Маша Трауб говорит открыто и с юмором о том, что происходит в её личной жизни. «Дочка жуткая упрямец, которая не поддается разговорам. Сын очень любознателен и любит поговорить, чем может довести до нервного тика. Папа вроде и рядом, но живет в своем мире. А мама с трудом скрывает безумный блеск в глазах. А ещё рядом всегда есть бабушка, которая боготворит внуков и воспитывает маму». [2. С. 32].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

Марина - главная героиня повести - сильная женщина, которая воспитывала дочь по-особому, не опираясь на чужие советы.

Казалось бы, ребенка в первый класс становится намного легче, ведь уже все так интересно сюрпризов не ожидается. Но как бы не так. С тех пор как Марина отправила дочь в первый класс, прошло немного лет. Вроде бы все знакомо, но все по-другому – новые учебники, странные задания, непонятные праздники и родительский «Вотсап». А еще как-то так получилось, что дочку пришлось отправлять учиться не 1 сентября, а 11 января. С этого всё и началось в её жизни...

В этой повести представлена история о женщине, которые любит всей душой своего ребёнка. Вот только любовь у каждой разная со своими нюансами и заморочками. Мы заметили в произведении Маша Трауб детали и самые тонкие оттенки чувств, которые показывают жизнь под другим ракурсом. В каждой героине легко узнать себя, подругу или же соседку по лестничной клетке. В каждой строчке легко увидеть привычную жизнь другими глазами. И отношении героини к всеому ребёнку, её заботу, любовь, доброту и стремление развиваться заново со своим ребёнком.

Абсолютно житейская история: задерганная женщина решила отдохнуть на море со своей дочкой. Без мужа, который смертельно надоел. Без мамы, которая тоже нервирует и напрягает. Ей нужен релакс. Она не хочет заводить никаких знакомств. Только отдых, балкон с видом на море, и любимый ребенок.

Но не получилось. В первый же день её взяли в оборот абсолютно неадекватные личности, живущие в том же пансионате, что и Марина. Курить на территории нельзя, дети общие и присматривать за ними надо по очереди, по вечерам "семейные посиделки" с играми в "Мафию" и "Монополию". [5. С. 21]. Она сначала не понимала этого, Она дерзила, хамила, но вдруг поддалась этому сумасшествию!

На курорт с дочкой отправится - сам Бог велел. Собралась в один момент и только ее все и видели. Но там - другая беда: отель-то семейным оказался, дети везде бегают, соседки в гости набиваются, да и еще и пропагандируют здоровый способ жизни. **Марина как представила себя в позе лотоса с сельдереем в зубах, так сразу и решила всем отворот-поворот давать.** Но судьба распорядилась иначе. Не прошло и дня, как героиню затянули чужие

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

В небольшом семейном отделе где-то "высоко-высоко" в горах, у моря, оказывается несколько человек с детьми. И пары, и одиночки, и даже бабушка с внучкой, постоянно отчитывающаяся о девочке зятю. Все они так или иначе несчастны. Многие несчастны именно в браке. Кто-то даже хочет развестись. На протяжении восьми дней мы будем наблюдать за этими персонажами и выслушивать их истории. Например, Марина, которую можно назвать, главной героиней, приехала просто побыть вдали от всего, с дочкой. Сидеть на балконе, играть с Анютой, Шумные и активные соседи? Боже упаси, мы тут таких не любим. Однако не всё так просто. От наших соседей так просто не избавишься! Они измором возьмут!

Очень грустная и при этом оптимистичная история жизни, полная зарисовок. В которых я узнала себя как минимум в трёх персонажах. Просто, жизненно и очень интересно.

Маша Трауб рассказывает истории своих персонажей так, что к каждому из них проникаешься сочувствием. Никогда не бывает одной причины для развода. Всегда за одной тянется другая, одна боль провоцирует новую, и вдруг все уже катится как снежный ком с горы. Связь — да, но не безусловная любовь.....

Использованная литература:

1. Маша Трауб. На грани развода, М,2021; FOLD&SPINE..
2. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
3. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
4. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN "WOMEN'S PROSE" BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
5. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN "WOMEN'S PROSE" BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
6. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
7. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
8. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

9. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
10. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
11. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
12. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
13. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
14. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
15. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.
16. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>
17. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
18. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

19. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
20. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
21. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
22. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
23. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
24. Баходировна, Х. Ш. (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
25. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
26. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
27. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
28. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

29. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
30. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
31. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
32. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
33. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
34. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
35. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
36. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
37. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>